

RECURSOS MULTIMÍDIAS PARA A EDUCAÇÃO: APORTES TEÓRICO-PRÁTICOS E FUNCIONAIS**DOI: 10.5281/zenodo.17610598****Graciele Rodrigues Pimentel Leopoldo**

Graduação em Pedagogia. Especialização em Psicopedagogia. Mestranda em Tecnologia Emergentes em Educação pela Must University. E-mail. graciartadaptar@gmail.com

RESUMO: O presente trabalho teórico e de pesquisa objetivou trabalhar com o tema que versa sobre a utilização das mídias para uma prática inovadora em sala de aula, colocando em xeque a utilização das mesmas no meio educacional e alertando a todos os profissionais da educação para uma ressignificação do método de ensino, no intuito de associar as novas tecnologias com o processo de ensino aprendizagem. O uso das tecnologias nas escolas em especial a internet e dos recursos multimídia amplia-se nesse novo cenário do século XXI, no entanto, não é de hoje que pensadores e pesquisadores vêm falando deste assunto. Com o avanço da globalização a tecnologia passou a ser inserida no cotidiano e as informações e os conhecimentos chegam com maior intensidade e frequência até seu destino por meio dos computadores e da internet. Acredita-se que essa pesquisa contribuiu de forma reflexiva para a importância de recursos tecnológicos na prática educativa e pedagógica, bem como concepções da utilização desses recursos para um aprendizado significativo e interessante para os alunos. Ressalta-se ainda a necessidade da escola não ficar alheia à evolução tecnológica, ou seja, à evolução da sociedade, na qual os educandos estão inseridos, e não ficar dessa forma, distante dos seus interesses. Com este trabalho foi possível constatar a importância da internet e dos recursos multimídia como ferramentas para a construção de uma prática inovadora em sala de aula, centrada na construção de um desenvolvimento cognitivo que seja dinâmico e desafiador aos aprendizes, explorando suas múltiplas competências.

Palavras-chave: Uso de internet e recursos multimídia. Práticas inovadoras em sala de aula.

ABSTRACT: This theoretical and research work aimed to work on the theme of the use of media for innovative classroom practices, questioning their use in the educational environment and alerting all education professionals to the need to re-signify the teaching method, with the aim of associating new technologies with the teaching-learning process. The use of technologies in schools, especially the Internet and multimedia resources, is expanding in this new scenario of the 21st century. However, thinkers and researchers have been talking about this subject for some time now. With the advancement of globalization, technology has become part of everyday life, and information and knowledge reach their destinations with greater intensity and frequency through computers and the Internet. It is believed that this research contributed reflectively to the importance of technological resources in educational and pedagogical practices, as well as concepts of the use of these resources for meaningful and interesting learning for students. It is also important to emphasize the need for schools not to remain oblivious to technological developments, that is, to the development of society in which students are inserted, and not to remain distant from their interests. This study demonstrated the importance of the Internet and multimedia resources as tools for building innovative practices in the classroom, focused on building cognitive development that is dynamic and challenging for learners, exploring their multiple skills.

Keywords: Use of the Internet and multimedia resources. Innovative practices in the classroom.

1 Introdução

O presente estudo é uma pesquisa acadêmica, elaborada para atender ao requisito parcial para obtenção da finalidade principal foi a de mostrar a profissionais da educação, que o uso de novas tecnologias, como a internet e os recursos multimídia, podem tornar nossa prática em sala de aula constantemente inovadora, e assim acompanhar o ritmo do mundo atual. A utilização de mídias no

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

processo educativo introduz uma nova forma de organização do trabalho pedagógico, não só com proposta metodológica, mas também como visão diferenciada acerca do sujeito que aprende, no papel do professor e dos instrumentos de ensino que também nos permite desenvolver processos de ensino e de aprendizagem de qualidade. Sabe-se que neste século, a pergunta não é mais se devemos ou não utilizar a internet e os recursos multimídia em sala de aula, pois devemos considerar que estes questionam o paradigma tradicional ainda heterogêneo educativo, propiciando que o ritmo em sala de aula, acompanhe o mundo atual, o qual está mudando constantemente, devido às tecnologias cada vez mais avançadas e as informações, alterando-se a cada minuto. Dessa forma, como a internet e os recursos multimídia podem tornar nossa prática inovadora em sala de aula. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada por meio da pesquisa em livros, internet e artigos relacionados ao assunto. A pesquisa bibliográfica em questão, dá conta de pesquisar as novas teorias educacionais, em seus discursos, que alertam para processos de ensino aprendizagem dinâmicos, em que prevalece a construção de conhecimento. Uma forma dessa construção é através da pesquisa bibliográfica, que permite uma reflexão sobre o que leu e pesquisou e desenvolve uma relação e troca entre os sujeitos envolvidos, além de proporcionar o desenvolvimento de operações cognitivas.

A intenção deste trabalho é de desvelar estas inquietações, vislumbrando uma educação inovadora, destacando, que os meios por si sós, não são capazes de trazer contribuições para nossas aulas e que eles são insuficientes se usados como o ingrediente mais importante do processo educativo, ou sem a reflexão humana e assim, concluir que, o uso da internet e da multimídia em sala de aula podem contribuir para novas práticas pedagógicas desde que seja baseado em novas concepções de conhecimento, de aluno, de professor, transformando uma série de elementos que compõem o processo ensino-aprendizagem. O interesse em centrar este estudo no tema o uso da internet e dos recursos multimídia em sala de aula como uma prática inovadora, surgiu com a constatação que as novas tecnologias vem adquirindo mais relevância no cenário educacional e que sua utilização como instrumento de aprendizagem está aumentando de forma rápida entre nós.

Educar é um processo cada vez mais complexo, porque a sociedade também evolui rapidamente, exigem-se mais competências, e dessa forma a internet e a multimídia são meios de realizar atividades de aprendizagem de formas diferentes à de antes. Como objetivo em geral de reconhecer o uso das novas tecnologias em sala de aula como uma prática inovadora. Como objetivos específicos: analisar como a internet e a multimídia podem contribuir para uma prática inovadora em sala de aula; identificar o que é necessário modificar para o uso desses recursos; e avaliar as dificuldades no uso desses recursos.

2 Fundamentação Teórica

A internet e a multimídia estão revolucionando nossa vida no cotidiano e na prática educativa. O uso delas pode ser um espaço de inovação, de experimentação saudável e novos caminhos. De acordo com Fróes (1994 p.07), os recursos atuais da tecnologia, como a internet e a multimídia, trazem novas formas de ler, de escrever e, portanto, de pensar e agir, elementos indispensáveis para a prática em sala de aula atualmente. Pois, com a utilização desses recursos em aula, além de propiciar novas formas de ensino-aprendizagem e acompanharmos o ritmo acelerado das informações que nos são repassadas, seremos capazes de modificar constantemente nosso raciocínio e transformar nossas ideias e preparar nossos discentes para uma sociedade informatizada e que necessita de cidadãos capazes de contribuir e modificar o meio ao qual estão inseridos.

Embora saibamos que, segundo Behrens (2000, p.12), o uso das novas tecnologias nas atividades com os alunos não irá resolver todos os problemas enfrentados em sala de aula, que podem ser de natureza social, econômica e/ou cultural, essa constatação não nos pode deixar sem ação frente à introdução desses recursos em nossa prática em sala de aula.

Já Moran (1999, p.04), apresenta que para realizarmos um trabalho produtivo e de qualidade com essas novas tecnologias, todos os âmbitos educacionais devem estar envolvidos, aberto às mudanças e aptos a integrar de forma mais adequada esses novos recursos. Também ressalta a importância da interação entre professor e aluno, na utilização dessas ferramentas, pois ambos devem mostrar-se curiosos, motivados, e terem o mesmo objetivo: o enriquecimento cultural.

De acordo com Bianca Leite, o uso das redes sociais na educação pode possibilitar outros benefícios. Por exemplo, facilitar a comunicação, aumentar o senso de comunidade educativa, estimular a colaboração entre alunos e o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação. Deve estar claro, para os profissionais da educação, a grande aplicação da internet e da multimídia, em sala de aula, no processo ensino-aprendizagem, e que o resultado destes virá em curto espaço de tempo e será visto como um marco na história da educação.

3 As tecnologias e seu uso na educação

Em 1982 o MEC traçou medidas para estabelecer a política da informática no setor da educação, cultura e desporto, a quarta diretriz estimula o desenvolvimento e utilização da tecnologia da Informática, respeitando os valores culturais e sócio-políticos sobre os quais se assentam os objetivos do sistema educacional. Em Janeiro de 1983 – Informática na Educação. Segundo informações da UNESCO o Ministério da Educação tinha como meta Universalizar os laboratórios

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

de informática em todas as escolas públicas até 2010, incluindo as rurais. Vários programas foram e estão sendo introduzidos pelo Governo Federal no Brasil, em busca da utilização da tecnologia e inclusão digital, entre eles podemos citar a PROUCA (Programa em Computador por Aluno), que tem por objetivo, segundo eles, ser um projeto Educacional utilizando tecnologia, inclusão digital e adensamento da cadeia produtiva comercial no Brasil, atuando diretamente na integração social e na democratização do conhecimento.

As tecnologias chegaram às escolas, e segundo Moram (2009, p.25), especialista em transformações na educação presencial e a distância, apesar de toda a resistência das instituições, as pressões pelas mudanças são cada vez mais fortes. Nota-se os avanços na educação a distância com a LDB e a internet, pois esta fez mudar o conceito de ensino inferior. Os novos tempos exigem das universidades mais agilidade, flexibilização e rapidez na oferta de educação.

A informação e a forma de ver o mundo predominantes no Brasil provêm fundamentalmente da televisão. Ela alimenta e atualiza o universo sensorial, afetivo e ético que levam para sala de aula. Com a mídia também ensinamos, mas é importante que saibamos, sobretudo e de maneira cada vez mais urgente e consciente, estudar as mídias em seu processo de formação cidadã; estudá-las de forma ética e comprometida para que possamos construir as bases para uma prática reflexiva e criticamente orientada.

Moran (2009, p.9) afirma também que a cultura escolar tem resistido às mudanças, pois o computador não educa, ensina”, questiona como as escolas vão fazer do computador instrumento, para inovar, se esta é a única que não evoluiu nos últimos tempos. Ainda traz experiências de países que utilizam essa ferramenta no processo de ensino aprendizagem, como as escolas do Japão, as quais estão ensinando em rede “estudar em rede lá se tornou uma febre”, segundo a autora da reportagem. Esse novo modo, além de incentivar às crianças a desenvolverem rapidez de raciocínio e parceria.

Por intermédio da tecnologia na educação, os alunos podem adquirir novas habilidades e também desenvolver seus conhecimentos por meio de diversos programas on-line que oferecem a oportunidade de aprender diversos temas interessantes e úteis para suas respectivas áreas de trabalho ou estudos.

Moran (2009), afirma que “tudo que fizermos para inovar na educação nos tempos de hoje será pouco”, ele ressalta que quanto mais tecnologias, maior a importância dos profissionais competentes, confiáveis, humanos e criativos.

4 Escola, professor e alunos frente às novas tecnologias

Sabendo que as tecnologias se sucedem uma a uma e estão presente sem nosso dia a dia, não apenas em forma de suporte, mas de cultura, não há como ignorar, nem como evitar tais mudanças, assim a necessidade dos docentes usá-los em suas atividades cotidianas de sala de aula. O uso da internet e da multimídia se faz presente na produção e difusão de todas as formas de conhecimento contemporâneos, sendo assim o uso frequente destes é quase obrigatória. Também a própria lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em vigor desde 1996, já preconizava a necessidade da “alfabetização digital”, porém o que se percebe é o medo que muitos professores têm em relação ao uso pedagógico de recursos tecnológicos, pois não sabem manipulá-los e se excluem, dessa forma, do mundo da informação. Preferem o quadro negro e longas horas de oratória a fazer o uso dessas tecnologias em sala de aula. A internet é uma ferramenta que possibilita uma didática mais envolvente e criativa, contendo elementos que contribuem para captar a atenção dos alunos de forma mais aguda, aumentando as chances de uma aprendizagem de sucesso.

Sabe-se que a Internet surgiu em 1969 para fins militares, e que após atualizações e aperfeiçoamentos, essa rede experimental tornou-se ferramenta valiosa para o aprendizado. O Brasil, sabendo disso, disponibilizou recursos para informatizar grande parte das escolas públicas – sendo as particulares com recursos próprios e com isso ofertar a milhares de alunos a busca pelo saber. Pesquisas debates, assuntos e temas importantes.

Nossos alunos desgostam dos métodos de ensino, logo ao entrar nela, pois eles têm a mídia presente em seu dia a dia e com isso sua bagagem de informações é bem maior a de seus antepassados. A escola deve permitir ao educando o acesso às tecnologias, porque dessa forma estará cumprindo seu papel social, desenvolvendo alunos críticos, conscientes e capaz de modificar a sociedade à qual pertence, pois segundo Perrenaud (2000, p.128)

O professor vem utilizando a lousa, porém os novos tempos estão trazendo maneiras de ensinar, e conseqüentemente exigindo do mesmo uma atualização, uma busca por uma formação que permita utilizar a internet e a multimídia em suas aulas, estimulando o a experiência do aluno e a construção do conhecimento. Os professores devem aprender a usar a internet e a multimídia a seu favor para aprimorar a aprendizagem dos estudantes. Numa sociedade onde se busca uma educação de qualidade, a escola deve ser a responsável pela unificação da prática e da informação. É necessário, assim, que realmente os educadores fiquem atentos às novas tecnologias, saibam utilizá-las para enriquecer suas aulas e acompanhar as evoluções, principalmente estar preparados para interagir com uma geração mais atualizada e mais informada.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Como visto durante o trabalho, os recursos multimídia trouxeram somente benefícios para a educação. Os profissionais podem utilizá-las sem receio, para dar à suas aulas maior qualidade e segurança, também a escola torna-se mais atrativa e oportuniza aos alunos aumentarem infinitamente sua aprendizagem e ainda desenvolver melhor sua agilidade de raciocínio.

5 Considerações Finais

O desenvolvimento do tema aplicabilidade da internet e dos recursos multimídia para uma prática inovadora no ambiente de aula, vem ressaltar a importância destes nas escolas, para que as instituições de aprendizagens, consideradas ultrapassadas, sigam a evolução e a transformação desejada e proporcionada pelas novas tecnologias. Dessa forma, diversas ações estão sendo tomadas pelos governos, no intuito de disponibilizar recursos tecnológicos a toda comunidade escolar. Porém, o que se percebe é que muitas vezes o objetivo não é plenamente alcançado, pois falta apoio técnico e profissionais qualificados a manusearem esses recursos de maneira eficaz. Assim, é necessário que todos os docentes sejam preparados para usarem essas novas ferramentas em suas aulas. É fundamental que os mesmos busquem essa qualificação, e principalmente estejam abertos a buscar e acompanhar diferentes maneiras de instrução e aprendizagem surgidos devido às novas tecnologias; que não fiquem presos a modelos tradicionais de repassar conteúdos e que possam oferecer a si e a seus educandos outras maneiras de conhecimento. Também é necessário evidenciar, que aulistas atualmente, possuem acesso às tecnologias, principalmente no que diz respeito ao uso da internet, desse modo faz se necessário que eles tenham esses recursos disponíveis na escola, bem como profissionais capazes de instruí-los em seu uso, atraindo-os e motivando-os, dessa maneira para os estudos e fazendo-os notar que a escola pode ser um espaço de interação, troca de aprendizagem e que acompanha as informações transformações do mundo moderno.

Compreende-se então, que não se pode mais fugir da presença da internet e dos recursos multimídia durante as aulas, devido a todos os benefícios que elas trazem para o ensino-aprendizagem, primordialmente nos quesitos de interatividade, conhecimento e troca de experiências. Ainda é pertinente destacar que cabe ao docente a função de orientar o educando na utilização desses recursos, para que os mesmos tragam apenas benefícios aos discentes em sua vida escolar e social.

É perceptível através de tudo o que foi escrito a respeito desse tema, que o mesmo é de extrema importância para aqueles que lutam por uma educação de qualidade e desejam que a mesma evolua juntamente com o passar dos anos e acompanhe as transformações advindas da modernidade. Além de ter o objetivo de despertar nos profissionais da educação o desejo e a necessidade de

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

qualificação para a utilização dessas novas ferramentas, recebendo como consequência, aulas ricas de informação e conhecimento, interativas, e o mais importante: alunos motivados, interessados e ávidos pelo saber. Sendo assim o tema o uso da internet e dos recursos multimídia para uma prática inovadora em sala de aula possui enorme relevância no cenário da educação atual e abre possibilidade de novas pesquisas e debates, devido a sua importância, necessidade e responsabilidade, pois são meios de comunicação, informação e expressão. As tecnologias educacionais, internet e multimídia, são ferramentas essenciais e positivas que ajudam a aprendizagem, e que é essencial que a escola e os professores estejam preparados para essa nova perspectiva. Pode-se concluir, que quando utilizadas de maneira adequada, os recursos e a multimídia, dessa forma favorecem a aprendizagem significativa, e torna as aulas interativas e dinâmicas motivando, dessa forma, o aluno. Assim, as tecnologias vêm para nos proporcionar uma educação de qualidade.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, M. E. B. Educação, ambientes virtuais e interatividade. In: SILVA, M. Educação Online. São Paulo: Loyola, 2003.

ASSMANN, Hugo. Metáforas novas para reencantar a educação: epistemologia e didática. 2. ed. Piracicaba: UNIMEP, 1998.

BELLONI, Maria Luisa. Educação a distância. Campinas: Autores Associados, 1999.

CHAVES, Eduardo O. C. O Uso de Computadores em Escolas: Fundamentos e Críticas. Disponível em: <<http://edutec.net/textos/self/edtech/scipione.htm>>. acessado em: 15 de setembro de 2012.

FRÓES, Jorge R.M.. Educação e informática: A relação homem/máquina e a questão da cognição. <http://www.proinfo.gov.br/biblioteca/textos>. acessado em: 10 de setembro de 2012.

KENSKI, Vani. Novas tecnologias: o redimensionamento do espaço e do tempo e os impactos no trabalho docente. Revista Brasileira de Educação, n. 8, p. 58-71, Brasília, mai/ago., 1998.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

LAMPERT, Ernâni. O professor universitário e a tecnologia, Educação, ano XXIII, n.º 42, p. 157-172, Porto Alegre, nov., 2000.

LEITE, L. et al. Tecnologia educacional: mitos e possibilidades na sociedade tecnológica, Tecnologia Educacional, v. 29, n. 148, p. 38-43, Rio de Janeiro, jan./mar. 2000.

MORAN, José Manuel et al. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 6. ed. Campinas: Papirus, 2000.

PERRENOUD, Philippe. Construindo as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

PRADO. Maria Elisabette Brisola Brito. O aprender e a informática: a arte do possível na formação do professor. Disponível em: <<http://escola2000.net/eduardo/textos/proinfo/livro08-Elizabeth%20Almeida.pdf>>. Acessado em 13 de maio de 2011.

WEINBERG, Monica; RYDLEWSKI, Carlos. "O computador não educa ensina". Disponível em: <http://veja.abril.com.br/160507/p_086.shtml> acessado em 10 de setembro de 2012.